

УЎТ: 633.15/632.3.01/08

МАККАЖЎХОРИДА УЧРАЙДИГАН ҚОРА КУЯ ЗАМБУРУҒИ

Мейлиев Акмал Хушвақтович

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича
фалсафа доктори

Мусаев Ғолибжон Нематилло ўғли,

таянч докторант

Орипов Дониёр Махаммаджонович,

таянч докторант

Жанубий Дехқончилик илмий тадқиқот институти

Аннотация: Ушбу мақолада маккажўхорида учрайдиган пуфакли ва чанг қоракуя замбуруғлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Маккажўхорида *Ustilago maydis* ва *Sporisorium reilianum* турлари учраши аниқланган.

Калит сўзлар: маккажўхори, пуфакли, чанг, қоракуя, облигат, *Ustilago maydis*, *Sporisorium reilianum*

Аннотация: в данном смамье представлено грибах пузырчатых пыльная головня на кукуруза. Выявлено присутствие видов *Ustilago maydis* и *Sporisorium reilianum* в кукурузе.

Ключевые слова: кукуруза, пузырчатая, летучая, головневые грибы, облигатная, *Ustilago maydis*, *Sporisorium reilianum*

Annotation: in this smamyе is represented by bubble mushrooms dusty smut on corn. The presence of *Ustilago maydis* and *Sporisorium reilianum* species in corn was revealed.

Keywords: corn, bubble, dust, mut mushrooms, obligate, *Ustilago maydis*, *Sporisorium reilianum*

Қоракуя замбуруғлари, замбуруғлар оламининг Basidiomycota бўлими, [Ustilaginomycetes](#) синфи, [Ustilaginales](#) тартиби, [Ustilaginaceae](#) оиласига мансуб

облигат бўлиб, ўсимликнинг тўпгулида, сўтасида, поя бўғимларида, барг ва бошқа қисмларида яшаб уларда қорақуя касаллигини келтириб чиқаради. Касалликни қорақуя замбуруғлари деб номланишига сабаб ўсимлик тўқималарида олов қолдиқларига ўхшаш, қора тусли, кукун шаклидаги белгилар кузатилади.

Касалланган ўсимликда моддалар алмашинуви издан чиқиб, фотосинтез жараёни сустлашади ва бу ўз навбатида ўсимлик ҳосилини миқдори ва сифатини пасайишига олиб келади. Қорақуя замбуруғлари табиатда кенг тарқалган бўлиб, донли экинларнинг ҳосилини камайтириши натижасида қишлоқ хўжалигига катта зарар келтиради. Шунинг учун ҳам уларни ўрганиш муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Ўзбекистонда қорақуя замбуруғлари бўйича С.С. Рамазонова ва бошқ. (1987) [1], Б.А. Ҳасанов томонидан Ustilaginaceae оиласига мансуб замбуруғларга ҳақида тўлиқ маълумотлар келтирилган [2].

Маккажўхори ўсимлигида касаллик қўзғатадиган замбуруғларни ажратиш олишда, морфологик хусусиятларини ўрганишда лаборатория шароитида вақтинчалик препаратлар тайёрлаш ва уларни В-382PHiALC DC6V1000 mA рақамли микроскоп ёрдамида [3], ҳамда аниқлагичлардан фойдаланилган ҳолда амалга оширилди [1,4,5].

Ўрганилаётган замбуруғлардан вақтинча ёки доимий препаратлар тайёрланиб, микрофотографияларини олишда оддий расмга тушириш усулидан фойдаланилди .

Замбуруғларни ўрганишда буюм ойнасига бир томчи сув томизиб, ўсимликнинг ўрганилаётган қисмидан олинган кичик, юпқа бўлакчаси препаратга қўйилди. У қоплағич ойна билан ёпилиб, дастлаб микроскопнинг кичик объективида, кейин 40x объективида кузатилади. Кузатиш натижасида ўсимлик зарарланган тўқимасида замбуруғ мицелийси ёки телиоспоралари кўрилди. Вақтинчалик ва доимий препаратларни тайёрлашда спирт, глицерин ва сув (1:1:1) аралашмасидан фойдаланилди [6]. Замбуруғларнинг замонавий номенклатураси <http://www.indexfungorum.org>, [7]. базаси асосида берилди.

2021-2022 йиллар давомида Қашқадарё вилоятида олиб борилган илмий тадқиқотларимиз давомида маккажўхорида учрайдиган қоракуя замбуруғларнинг 2 та тури аниқланди.

Қуйида улар ҳақида маълумотлар келтириди.

1- расм. **Ustilago maydis** (DC.) Corda, а- зараланган маккажўхори сўтаси; б- телиоспоралари.

а

б

1. **Ustilago maydis** (DC.) Corda, замбуруғи маккажўхорида пуфакли қоракуя касаллигини кўзғатади. Бу ўсимликнинг тўпгулида, сўтасида, поя бўғимларида, барг ва бошқа қисмларида яшаб, оқиш-кумуш рангли ёки пушти, кейинчалик жигар рангли қора тусга кирадиган бўртмалар ҳосил қилади. Бўртма қуриб ёрилгач, ичидан маккажўхори қоракуя – телиоспоралари чиқиб, атрофга тарқалади ва тупроққа тушади. Тупроқдаги телиоспоралар ўсиб, тўрт хужайрали базидийга айланади (1-расм,а).

Пуфакли қоракуя бўртмалари отилиб чиқувчи думалок, телиоспоралари тўк жигарранг, шарсимон шаклда бўлади (1-расм. б).

2. **Sporisorium reilianum** (J.G. Kühn) Langdon & Full. тури маккажўхорида чанг қоракуя касаллигини кўзғатади – унинг оталик ва оналик тўпгулларини зарарлаб, ичи телиоспораларга тўла пуфакчалар ҳосил қилади. Мицелий -
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ўсимлик ичида ҳосил бўлиб, аста-секин тўқималар орқали юқорига кириб, гуллашгача этиб боради.

Мицелий - маккажўхори поясининг ичида ривожланади, тез тарқалади, ўсиш нуқтасига ва унинг бошоқларига таъсир қилади (2-расм.а).

2-расм. *Sporisorium reilianum* (J.G. Kühn) Langdon & Full. 1978: а- маккажўхорининг чанг қоракуяси; б-телиоспоралари.

Телиоспорлар сариқ-жигарранг, нозик тукли, шарсимон ёки эллипсмон, баъзан бурчакли, кўпинча осон парчаланадиган тўпларда йиғилади (2-расм.б). Диаметри 9–14 мкм.

Ушбу мақолада маккажўхори ўсимлигида пуфакчали ва чанг қоракуя замбуруғи аниқланган. Улар *Ustilago maydis* ва *Sporisorium reilianum* турлари учраши аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рамазанова С.С., Аҳмедова Ф.Г., Сагдуллаева М.Ш., Киргизбаева Х.М. Гапоненко Н.И. Флора грибов Узбекистана. Т. ИВ., Головные грибы. – Ташкент: Фан, 1987. – 147 с.

2. Б.А. Ҳасанов. Микология. Бакалавриат ва магистратура талабалари учун ўқув кўлланма. Тошкент, 2015, 314 бет.
3. Роскин Г.И. Микроскопическая техника. – М.: Сов. Наука, 1967. – 447 с.
4. Панфилова Т. С., Гапоненко Н. И. Микофлора бассейны р. Ангрен. – Ташкент.: Фан, 1963. – 68-168 с.
5. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология, 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Агропромиздат, 1989. - 480 с.
6. Мейсель М.Н., Гуткина А.В. Применение люминесцентной микроскопии для быстрого обнаружения патологических изменений в тканях и органах // Докл.АН СССР. 1953. №91. С.647-654.
7. <http://www.indexfungorum.org>,